

УДК 378.4:001.891.3

*Т. В. Зверко***ПРОФЕСІЙНІ ПРАКТИКИ ВИПУСКНИКІВ:
ДОСЛІДНИЦЬКІ РОЗВІДКИ****(за матеріалами есеїв випускників Народної української академії)**

У статті актуалізовано проблему реалізації професійних практик випускників закладів вищої освіти на рівні їх об'єктивації у взаємодії університету з випускниками, їх здатності відповідати запитам суспільства та індивідів. Артикульовано питання щодо значущості впливу університетської освіти на рівень підготовки компетентного фахівця, його проактивну професійну та соціально значущу діяльність, кар'єрно-професійні орієнтації в умовах динамічних змін, готовність адаптуватися до реалій та вимог ринку праці, вибудовувати ефективні стратегії зайнятості.

Представлено дослідницькі розвідки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), які спрямовані на визначення умов і механізмів взаємодії університету з випускниками, виявлення ефективних стратегій у цьому напрямку і свідчать про системний характер вивчення зв'язку підготовки фахівців в університеті, професійної соціалізації та успішності професійної діяльності випускників, що виявилось у низці досліджень, проведених університетськими лабораторіями проблем вищої школи та планування кар'єри.

У статті за матеріалами есеїв випускників ХГУ «НУА» проаналізовано чинники їхньої успішної професійної самореалізації. Серед важливих визначено освітнє середовище, міждисциплінарна базова підготовка, досвід організаційної роботи, набуття практичного професійного досвіду під час навчання, орієнтація на максимальне використання власних ресурсів, на успішність «старту».

Ключові слова: університет, випускники, професійні практики, дослідження професійних практик.

Zverko Tamara. Professional practices of graduates: Research investigations (based on the materials of essays of graduates of the Ukrainian people's academy).

The article addresses the issue of implementing professional practices of graduates of higher education institutions at the level of their objectification in

the interaction of the university with graduates, their ability to meet the needs of society and individuals. The issue of the significance of the influence of university education on the level of training of a competent specialist, his proactive professional and socially significant activity, career and professional orientation in conditions of dynamic changes, readiness to adapt to the realities and requirements of the labor market, to build effective employment strategies is articulated.

The research investigations of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» are presented, which are aimed at determining the conditions and mechanisms of interaction of the university with graduates, identifying effective strategies in this direction and testify to the systemic nature of studying the connection between the training of specialists at the university, professional socialization and the success of the professional activity of graduates, which was revealed in a number of studies conducted by university laboratories of higher education problems and career planning.

The article, based on essays by graduates of People's Ukrainian Academy, analyzes the factors of their successful professional self-realization. Among the important ones are identified the educational environment, interdisciplinary basic training, experience in organizational work, gaining practical professional experience during training, orientation to the maximum use of one's own resources, and the success of the «start».

Key words: university, graduates, professional practices, research on professional practices.

Актуалізація проблеми. Звернення до дослідження проблем професійних практик випускників вишу є цілком закономірним і таким, що підіймає на поверхню глибинні процеси, причинно-наслідкові зв'язки інституційного характеру, виявляє складові синергетичного ефекту, що призводять до збільшення якісних параметрів і оновлення соціальних маркерів освітньої системи. В цій площині артикулюється взаємопов'язаність різних аспектів фундаментальної взаємодії інституту освіти з іншими соціальними інститутами, які постійно трансформуються, набувають нових контурів і змін під впливом різних чинників (соціально-політичних, соціально-економічних, соціокультурних). Безумовно, вони потребують вивчення, теоретичного осмислення (переосмислення), розуміння практичної значущості.

Наукові та практичні контексти. Слід відзначити різновекторний дизайн та спрямованість наукових розвідок з досліджуваної проблеми. Окремі з них здійснені в контексті аналізу працевлаштування молодих спеціалістів (випускників вишів) та їхньої самореалізації на ринку праці. Ці питання, в тому чи іншому сенсі, знайшли висвітлення в роботах таких українських учених, як О. Балакірева, І. Бондар, І. Демченко, О. Дяків, Т. Заяць, Е. Лібанова, В. Онікієнко, О. Швець, О. Яременко та інших. У цьому напрямку теоретичною базою для певних висновків є роботи і зарубіжних дослідників (К. Маккена, Т. Роззака, Г. Стенлі та ін.).

Фундаментальними науковими напрацюваннями з проблем професійної кар'єри стали роботи таких дослідників, як Е. Хьюз, М. Арчер, Б. Бернстайн, П. Бурдье, Е. Гідденс, Я. Щепанський, Х. Ганз, Е. Шейн, К. Гренроуз та багатьох інших, у руслі яких запропоновані нові кар'єрні теорії щодо визнання особливої ролі індивіда в управлінні своєю кар'єрою (А. Вос, Т. Девілд, С. Хапова та ін.), використання кар'єрного капіталу, проактивної кар'єрної поведінки (П. Паркер, М. Артур).

Також заслуговують на увагу дослідницькі розвідки вітчизняних учених щодо професійної кар'єри молоді, її моделей (М. Лукашевича, В. Городяненка, О. Балакіревої, В. Пилипенка, В. Астахової, К. Астахової, В. Погрібної, К. Михайлової та ін.).

Зрозуміло, що всі ці теорії та практики дискурсивного оформлення досліджуваної проблеми виступають основою для розширення, навіть прогнозних висновків або реконструкції університетських практик. Водночас значущим аргументом, який не можна не враховувати, є соціальні виклики: швидкість змін у різних сферах суспільства, посилення прояву темпорального характеру стосовно суб'єктів змін та змісту їхньої суб'єктності (в соціально-професійній сфері), що може ввести/вводить частину молодих спеціалістів (випускників вишів) у стан обмеженої суб'єктності.

Безумовно, це своєрідні виклики, які постають перед вищою освітою, причому не завжди однозначні. Адже вони мають різні конфігурації, які залежать від мети, інтересів, потреб соціальних суб'єктів, рівня їхньої уразливості й крихкості. Вони потребують

осмислення дій, проєкцій, «спонукають до зростання» [1], міксованих, іноді контраверсійних підходів, але, на наш погляд, без втрати «здорового глузду».

Цілком логічно, що це повинна бути *adequate response* на проблеми, фокус яких сконцентрований на критеріях ефективності функціонування системи вищої освіти, її якості, здатності відповідати запитам суспільства та індивідів. Саме таке розуміння контексту поставленого питання щодо впливу університетської освіти на рівень підготовки компетентного фахівця, його проактивну професійну та соціально значущу діяльність, кар'єрно-професійні орієнтації в умовах динамічних змін, готовність адаптуватися до реалій та вимог ринку праці, вибудовувати ефективні стратегії зайнятості.

Тому однією із опцій у дослідницьких практиках університету, які намагаються визначити, описати й обґрунтувати, за яких умов і з якими результатами відбувається взаємодія університету з випускниками, є виявлення реперних точок ефективної взаємодії у цьому напрямку, що і є *метою* нашої статті.

Виклад основного матеріалу. Передусім вважаємо за необхідне сконцентруватися на таких пояснювальних ракурсах означеної проблеми, як асиметрія у взаємодії інститутів вищої освіти та ринку праці, у процесі професіоналізації особистості випускника, що викликано посиленою динамікою соціальних процесів, змінами у професійно-трудовій сфері, особливостями професіоналізації особистості в умовах негарантованої трудової зайнятості, розбалансованістю ринку праці та освітньої сфери, про що доказово свідчать результати досліджень різного рівня¹. Безумовно, все це об'єктивно позначається на

¹ Результати загальнонаціональних і регіональних досліджень: національного опитування молоді, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень/ Міжнародного республіканського інституту в рамках програми «Мріємо та діємо» в лютому-березні 2021 р. В опитуванні взяло участь 2503 молодих українців. <https://www.iri.org.ua/novini/ukrainska-molod-sogodni-rezultati-nacionalnogo-opituvannya>; Проблеми молодіжної зайнятості в Україні та шляхи їх подолання. Національний інститут стратегічних досліджень. 2019; Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. 2019; Стан зайнятості молоді

професійних практиках випускників університету, актуалізуючи, у свою чергу, осучаснення стратегій взаємодії на різних рівнях і в різних контекстах.

Асиметрії об'єктивного плану пов'язані, по-перше, з нестабільністю та динамічністю розвитку економічних, соціальних систем; по-друге, з турбулентним станом сучасного ринку праці, відсутністю можливості побудови довгострокових стратегій розвитку бізнесу; по-третє, з неврегульованістю запитів/можливостей вищої освіти й ринку праці. У даному випадку спрацьовує «ситуація ножиць», що має прояв «у системній невідповідності напрямів професійної підготовки інституту вищої освіти в Україні реальним потребам динамічного і чутливого до глобалізаційних тенденцій ринку праці» [2, с. 59].

Загострюють означену нами проблему асиметрії суб'єктивного рівня: соціальна незрілість та незахищеність, відсутність досвіду та навичок професійної адаптації, невідповідність отриманого рівня освіти і кваліфікації [3], неузгодженість кар'єрних ідеалів і сформованих на їхній основі кар'єрних стратегій, що не відповідають сучасним тенденціям.

Пунктирно окреслені контури зазначених проблем у професійних практиках випускників вимагають їх постійного вивчення, аналізу, трендовчінгової артикуляції, використання технології форсайту² (від

в Україні (результати дослідження), 2021; Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021 року (червень-серпень 2021 року). У дослідженні взяли участь 2190 респондентів-пошукачів та понад 220 компаній-роботодавців. У: Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021 року. Український погляд (ukrpohliad.org)

² Див.: *Кваша, Т. К.* (2010). Вибір пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку з використанням форсайту. *Проблеми розвитку інформаційного суспільства*: матеріали II міжнародного форуму. Київ : УкрІНТЕІ. Ч. II. с. 78-82; *Кузьменко, О.М.* (2014). Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі. *Освітологічний дискурс*. № 1(5). с. 108–116; *Квітка, С. А.* (2016). *Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства* [online]. Available at: <https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/281/276>; *Баженков, Є. В.* (2021). Застосування методології форсайту в освітній галузі України. *Економічний простір*, (176), с. 150–154.

англ. *Foresight* – «передбачення», «погляд у майбутнє») для проектування бажаних результатів.

Саме в такому фокусі здійснені й продовжуються дослідницькі розвідки науковців Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), які свідчать про системний характер вивчення зв'язку підготовки фахівців в університеті, професійної соціалізації та успішності професійної діяльності випускників, що виявилось у низці досліджень, проведених університетськими лабораторіями проблем вищої школи та планування кар'єри. Ретроспективу їх дослідницьких візій складають такі: з проблем адаптації молодих спеціалістів (2000 р.) – (n = 100); професійного вибору й зайнятості молоді на регіональному ринку праці (2010 р.) – (n = 950); якості професійної підготовки випускників харківських вишів в оцінках роботодавців» (2010 р.) – (n = 105); про роль вишу у формуванні якостей і компетенцій для успішного кар'єрного зростання випускників (2010 р.) – (n = 140); з кар'єрно-професійних орієнтацій випускників ХГУ «НУА» (2015 р.) – (n = 312); кар'єрно-професійних переваг студентів і випускників ХГУ «НУА» (2021 р.) – (n = 372).

Ці та інші дослідницькі візії надають можливість виявити ефективні підходи, ключові тенденції у роботі університету з випускниками. В даній статті на основі прирощеного наукового знання науковців університету, що представлено у відповідних публікаціях [4; 5; 6; 7], за матеріалами есеїв випускників ХГУ «НУА» резюмуємо контексти проведених дослідницьких розвідок.

Передусім звернемо увагу на опцію професійної самореалізації випускників. За матеріалами есеїв [4, с. 397–594] проаналізуємо чинники їхньої успішної професійної самореалізації.

Випускникам університету було запропоновано написати есе у довільній формі про зони їхнього професійного зростання, конкурентні переваги, роль вишу в кар'єрних досягненнях. У результаті опубліковано 46 есеїв³, які демонструють широкий спектр практик впливу університету на успішність професійної самореалізації випускників.

³ Збирання емпіричного матеріалу відбувалося у грудні 2020 – лютому 2021 р. У дослідженні брали участь випускники факультетів «Бізнес-управління», «Референт-перекладач», «Соціальний менеджмент» різних років.

Автори есеїв констатують, що після закінчення університету відбувалися позитивні зміни у їхньому житті, виявилася готовність до ефективної роботи в широкому соціальному, професійному, виробничому контекстах: «Досвід і знання, набуті в стінах Alma mater, дозволили стати професіоналом у тій галузі, яку обрав для роботи. Як би складно не було, намагаюся дотримуватися принципу: «Вчитися протягом усього життя», прищепленому мені в академії»; «Потрібно віддати належне, академія стала для мене своєрідним трампліном і в професійному, і в особистісному плані. Сьогодні як менеджер знаю, наскільки важливо вселяти в людей упевненість у своїх силах, формувати спрямованість у майбутнє. Тому розумію, наскільки для мене була важлива кожна педагогічно вивірена управлінська дія»; «...З таким фундаментом та підтримкою було абсолютно не страшно рухатися далі, спробувати щось нове, ризикувати, адже я завжди була впевнена, що, якщо помилюся, то є міцний академічний батут, який допоможе знову відштовхнутися та підкорювати нові висоти. Така впевненість (гадаю, зі мною погодиться багато випускників) – це характерна риса НУА, де ми навчилися бути впевненими та відчувати себе потрібними»; «Статус «випускник НУА» – це загалом про людей, які розмовляють однією мовою. Їх відрізняє професіоналізм, порядність, сучасність та бажання рухатися вперед».

Освітнє середовище, як зазначили інформанти [4, с. 397–594], виявилось значним чинником становлення багатьох випускників: «Активне академічне життя стало твердою сходинкою на шляху до кар'єри... Саме завдяки позанавчальним заходам я змогла покращити свої комунікативні, організаторські та управлінські навички, які стали базою для кар'єрного просування. Адже щоб бути успішним, одних знань недостатньо»; «Можна довго перераховувати все те позитивне, що дав мені досвід роботи в дитячому оздоровчому таборі, але я відзначаю найголовніше: вміння відповідати не лише за своє життя, а й за життя інших... працювати в команді»; «Іноді в Академії проводив по 10–12 годин на день: був заступником голови студентської спілки, керував «Бізнес-клубом», організовував зустрічі для студентів із представниками бізнесу та ділових кіл Харкова. Для мене це був дуже корисний досвід, який допоміг розвинути комунікативні навички, навчив

організовувати та проводити зустрічі, модерувати спілкування та підтримувати розмову з абсолютно різними людьми»; «Впевнено можу сказати, що саме в НУА мені надали гарну освіту, навчили бути інтелігентною людиною й культурним громадянином, тому для мене девіз академії: «Освіта. Інтелігентність. Культура» – це не порожні слова»; «Кругообіг подій: іспити-сесії, театр, концерти, влітку дитячі оздоровчі табори, взимку Карпати, студентська спілка, а в середині року – свято «Екватор» (День третього курсу), конференції, презентації, поїздки, екскурсії... Стало легко працювати з людьми, зрозуміло, як організувати будь-який захід»; «Кожна участь у конкурсах та конференціях, олімпіадах, кожна перемога були кроком у самостійне впевнене майбутнє»; «Я зрозумів, що навчання у НУА – це не просто лекції чи пари, це ще й величезний майданчик для самореалізації. Участь у роботі «Школи підприємництва» дала досвід наставництва, навчання, спілкування».

У своїх есеях випускники зазначали, що їхніми конкурентними перевагами є не тільки міждисциплінарна базова підготовка, досвід організаційної роботи, але й набуття практичного професійного досвіду під час навчання, орієнтація на максимальне використання власних ресурсів, на успішність «старту» [4, с. 397–594]: «Ще не склавши іспити на п'ятому курсі, я вже був у штаті співробітників Мегабанку, куди потрапив після практики, організованої саме академією. Працювати та складати іспити було важко, але вийшов чудовий досвід. Саме в Мегабанку було започатковано мій шлях у банківському бізнесі»; «Практика була реальною і змусила мене багато про що замислитися. Тоді підприємство було холдингом, а трохи пізніше я зрозуміла, що це була «особлива» форма перетворення державної власності на приватну. Хоча структуру їхньої економічної служби використовую і дотепер, приміряючи її для своїх організацій... Це був чудовий досвід»; «До мене змогли донести й навчити, що я сам відповідаю за своє майбутнє і що все залежить саме від мене і від мого ставлення до того, що я роблю. Саме з цим розумінням я працюю і сьогодні»; «Мої очікування справдилися на 200%. В академії зустрілася з дивовижними викладачами – професіоналами високого рівня, зіткнулася з особливим спілкуванням, розширила кругозір,

навчилася навчатися, набула фундаментальних знань. Після закінчення академії перші кілька років своєї професійної кар'єри активно користувалася знаннями, отриманими під час навчання, досвідом, здобутим під час практичної підготовки... НУА дає першокласну освіту, допомагає сформуватися професійно»; «Мріяла працювати на великому виробничому підприємстві, стати шановним спеціалістом, обійняти керівну посаду... І бути такою, як мої викладачі: ділитися своїм досвідом та знаннями зі студентами. Допомогати їм готуватися до дорослого життя. Допомогти повірити в себе та стати професіоналами. ...Мрії здійснилися... Я працювала на великому виробничому підприємстві, обіймала керівні посади. Сьогодні я – співвласник та директор свого бізнесу».

Артикулюючи значущість зібраних матеріалів, професор В. Астахова у своїх коментарях зазначила: «У багатьох есеях прочитується визнання та прийняття основних цінностей НУА – поваги, людяності, реальної індивідуалізації освітнього процесу, розуміння того, що академія вважає як один із базових смислів, як головну навичку майбутнього – розуміти та навчитися використовувати свою людяність. В епоху цифровізації такий маркер проступив ще виразніше» [4, с. 6].

Безумовно, результати аналізу есеїв випускників свідчать про важливість ефективної взаємодії університету з випускниками, визначення стратегії їхньої професійної самореалізації у контексті освітньої стратегії під час навчання, що корелює з наявними професійними практиками.

Висновки. Виходячи з проведеного аналізу, спираючись на реальні практики та дослідницькі розвідки, можна говорити про те, що випускники демонструють поліваріативність професійних практик, успішність стартових позицій і проактивність на ринку праці. Логічно, що тут актуалізовані осучаснені пріоритети й якість професійної підготовки в університеті, прагнення проєктувати, здійснювати вплив на активний професійний розвиток випускників. Одночасно сьогодення вимагає осмислення необхідності й відпрацювання нових, конкурентних професійних практик із задіянням потенціалу стейкхолдерів.

Список бібліографічних посилань

1. Бірченко, О, Зверко, Т. та Михайльова, К. (2017). *Професійні практики випускників сучасних ЗВО (на прикладі випускників Народної української академії)*. Харків: Вид-во НУА, 114 с.
2. Кузьмін, В. (2018). «Ситуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар'єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання. *Український соціологічний журнал*, 1–2, с. 58–63.
3. Швець, О. В. (2020). Новітні аспекти зайнятості молоді на ринку праці України. *Український журнал прикладної економіки*, т. 5, 2, с. 359–367.
4. Астахова, К. В. (ред.) (2021). *Діалоги з часом (до 30-річчя Народної української академії)*. Харків: Вид-во НУА, 656 с.
5. Астахова, В. І. (2014). Успішність випускників як головний критерій якості роботи навчального закладу. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 20, с. 26–37.
6. Михайльова, К. та ін. (2010). *Проблеми професійного вибору та зайнятості молоді на регіональному ринку праці*. Харків: Вид-во НУА, 67 с.
7. Зверко, Т. В. (2023). Випускник на ринку праці: можливості та стратегії працевлаштування. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 29, с. 42–50.

References

1. Birchenko, O., Zverko, T. and Mykhaylova, K. (2017). *Profesiyini praktyky vypusknykiv suchasnykh ZVO (na prykladi vypusknykiv Narodnoyi ukrayins'koyi akademiyi)* [Professional practices of graduates of modern higher education institutions (on the example of graduates of the People's Ukrainian Academy)]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 114 p.
2. Kuz'min, V. (2018). «Sytuatsiya nozhyts'» yak instytutsiyina pastka realizatsiyi kareyernykh stratehiy v Ukraini: chynnyky poavy ta shlyakhy podolannya [«Scissors situation» as an institutional trap for the implementation of career strategies in Ukraine: factors of emergence and ways of overcoming it]. *Ukrayins'kyy sotsiolohichnyy zhurnal [Ukrainian Sociological Journal]*, 1–2. pp. 58–63.
3. Shvets', O. V. (2020). Novitni aspekty zaynyatosti molodi na rynku pratsi Ukrainy [New aspects of youth employment in the labor market of Ukraine]. *Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, vol.5, 2. pp. 359–367.

4. Astakhova, K. V. (ed.). (2021). *Dialoghy z chasom (do 30-rychchya Narodnoyi ukrayins'koyi akademiyi)* [Dialogues with time (to the 30th anniversary of the People's Ukrainian Academy)]. Kharkiv: Vyd-vo NUA. 656 p.

5. Astakhova, V. I. (2014). Uspishnist' vypusnykiv yak holovnyy kryteriy yakosti roboty navchal'noho zakladu [Graduate success as the main criterion of the quality of the work of an educational institution]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. Akad.»* [Scientists of the Kharkiv Humanitarian University «Nar. Ukrainian Academician»], vol. 20, pp. 26–37.

6. Mykhayl'ova, K. et al. (2010). *Problemy profesynoho vyboru ta zaynyatosti molodi na rehional'nomu rynku pratsi* [Problems of professional choice and employment of young people in the regional labor market]. Kharkiv: Vyd-vo NUA. 67 p.

7. Zverko, T. V. (2023). Vypusnyk na rynku pratsi: mozhlyvosti ta stratehiyi pratsevlashtuvannya [Graduate in the labor market: opportunities and employment strategies]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. Akad.»* [Scientists of the Kharkiv Humanitarian University «Nar. Ukrainian Academician»]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, vol. 29. pp. 42–50.